
**VISIBILIZANDO MULHERES CIENTISTAS NEGRAS NO ENSINO
MÉDIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR**

DOI: 10.5281/zenodo.18198382

Lara de Oliveira Teodoro da Silva
lara.otsilva@educador.edu.es.gov.br
<https://lattes.cnpq.br/8470196187952872>

Ana Paula Nunes Candido
apnunes_10@hotmail.com
<https://lattes.cnpq.br/4861387431415551>

Josine Rodrigues de Melo
josiane03quimica@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/2815560516895319>

Cecília Elias Calenzani
ceciliacalenzani@hotmail.com
<http://lattes.cnpq.br/7930073752943995>

Elton Montanholi da Silva
elton.msilva@educador.edu.es.gov.br
<http://lattes.cnpq.br/8208820110935896>

Luiz Cláudio dos Santos Domingues
lulamax3215@hotmail.com
<http://lattes.cnpq.br/8011260136550103>

AT04: Educação Digital e Tecnologias na Aprendizagem

RESUMO: Este artigo apresenta um relato de experiência de uma atividade interdisciplinar desenvolvida no Ensino Médio, envolvendo os componentes curriculares de Biologia, Química, Física, Matemática e História, com ênfase na valorização das contribuições de mulheres cientistas negras para a ciência e a inovação. Fundamentada nos princípios da interdisciplinaridade, da educação antirracista e da aprendizagem significativa, a proposta buscou integrar saberes científicos, históricos e socioculturais, promovendo reflexões críticas acerca das desigualdades de raça e gênero na produção do conhecimento científico. A atividade desenvolver pensamento crítico, da investigação científica e do protagonismo estudantil, ao estimular a análise de trajetórias historicamente invisibilizadas e sua relevância para o avanço da ciência. Além disso, favoreceu a articulação entre diferentes áreas do conhecimento, agregando para uma compreensão mais ampla e contextualizada da ciência enquanto construção social. Conclui-se que a proposta contribuiu significativamente para a integração curricular, o fortalecimento da educação antirracista e a ressignificação do processo de ensino-

aprendizagem, reconhecendo a diversidade como elemento constitutivo da ciência contemporânea e da formação cidadã dos estudantes. Formar cidadãos preparados para compreender problemas complexos que envolvem a ciência e a tecnologia é um dos papéis fundamentais do ensino de ciências. Conforme diz Santos e Mortimer (1999, p. 1) essa formação envolve “desenvolver no aluno conhecimentos básicos de ciência e tecnologia para que ele possa participar da sociedade tecnológica atual, bem como atitudes e valores sobre as questões ambientais, políticas e éticas relacionadas à ciência e tecnologia”.

Palavras-chave: Educação Antirracista; Ensino Médio; Interdisciplinaridade; Mulheres Cientistas Negras.

1. INTRODUÇÃO

A elaboração e a consolidação do conhecimento científico, ao decorrer da história, foram atravessadas por execuções de exclusão que marginalizaram determinados grupos sociais, em especial as mulheres negras. Ainda de suas contribuições relevantes para diferentes áreas da ciência e da inovação, esses sujeitos historicamente permaneceram invisibilizados nos registros oficiais e, conseqüentemente, nos currículos escolares. Tal cenário impacta diretamente a formação crítica dos estudantes e reforça estereótipos que associam a ciência a um perfil homogêneo e excludente.

No contexto educacional brasileiro, a escola assume papel central na promoção de práticas pedagógicas que valorizem a diversidade étnico-racial e combatam desigualdades historicamente construídas. A promulgação da Lei nº 10.639/2003 representa um marco nesse processo, ao tornar obrigatória a perspectiva da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da educação básica. Contudo, para que essa legislação se efetive de maneira apreciável, faz-se necessária a inserção de propostas pedagógicas que articulem conteúdos, metodologias e abordagens críticas.

Nesse sentido, a interdisciplinaridade configura-se como uma estratégia potente, ao possibilitar a inclusão entre diferentes áreas do conhecimento e favorecer uma compreensão mais ampla e contextualizada dos fenômenos estudados. Aliada ao uso de tecnologias digitais, essa abordagem pode contribuir para a construção de aprendizagens significativas, desde que acompanhada do desenvolvimento de competências relacionadas ao letramento digital.

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo relatar e analisar uma atividade interdisciplinar desenvolvida no Ensino Médio, voltada à valorização das contribuições de mulheres cientistas negras, articulando saberes científicos, históricos e tecnológicos em um cenário de educação antirracista.

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza descritiva, na modalidade de relato de experiência. A atividade foi desenvolvida com turmas do Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual de ensino, vinculada à Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU), a Escola Estadual Coronel Gomes de Oliveira, localizada no município de Anchieta (ES). A proposta foi concebida e executada de forma interdisciplinar, articulando os componentes curriculares de Biologia, Física, Química, Matemática e História, com vistas à valorização das contribuições de mulheres cientistas negras e à integração de diferentes saberes científicos e históricos. Esse formato de ensino corrobora com uma aprendizagem limitada, que não reconhece as conexões entre as diferentes áreas do conhecimento, impedindo que os alunos possam compreender os conceitos com profundidade, incluindo as contribuições de diferentes perspectivas teóricas (Freire; Almeida, 2017). Por outro lado, é possível superar essa visão restrita do conhecimento promovendo a interdisciplinaridade entre os diferentes saberes, reconhecendo que trabalhá-la [...] é entendê-la sempre no contexto da interação, no intercâmbio e nas trocas teóricas e metodológicas entre as especialidades. Essa interação deve ser de tal natureza que gere uma correspondência entre os saberes envolvidos e que tenha como desdobramento a modificação e enriquecimento das disciplinas. [...] (Freire; Almeida, 2017, p. 446).

No âmbito da Biologia, foram discutidas contribuições de mulheres negras em áreas como genética, biotecnologia, saúde e meio ambiente, relacionando ciência e impactos sociais. A Física abordou temas ligados à ciência espacial, tecnologia e inovação, com realce para aplicações dos conhecimentos físicos no contexto histórico apresentado pelo filme *Estrelas Além do Tempo*. A Química contribuiu com reflexões sobre processos químicos envolvidos em materiais, tecnologias e desenvolvimento industrial, associados às trajetórias das cientistas pesquisadas. A Matemática esteve presente na análise do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da importância dos cálculos para o avanço científico e tecnológico, especialmente no contexto aeroespacial. Já a História possibilitou a enquadramento social, política e histórica das desigualdades raciais e de gênero, bem como a arguição crítica dos processos de exclusão na construção do conhecimento científico.

EM13CNT101 Analisar a ciência como construção humana, histórica e social. BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

EM13CNT102 Investigar e comunicar resultados de pesquisas científicas. BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

2.1. Relato de caso

Inicialmente, os estudantes assistiram ao filme *Estrelas Além do Tempo*, utilizado como recurso pedagógico para introduzir discussões sobre ciência, racismo, gênero e inovação, evidenciando o protagonismo de mulheres negras na história da ciência. Em seguida, os alunos realizaram pesquisas orientadas sobre mulheres negras que contribuíram para diferentes áreas da ciência e da tecnologia.

Posteriormente, os estudantes utilizaram a plataforma digital Canva, a partir de um *layout* previamente definido, para organizar as informações pesquisadas, incluindo textos, imagens e dados biográficos. Durante essa etapa, foram observadas dificuldades relacionadas à edição básica de textos e imagens, como alteração de fontes, tamanhos, inserção e organização visual, revelando fragilidades no letramento digital.

Como etapa final, os trabalhos produzidos foram impressos e expostos em espaços comuns da escola, possibilitando o acesso de outros estudantes às informações apresentadas e ampliando o alcance da ação pedagógica no contexto escolar.

EM13CNT301 – Discutir relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

Quadro 1: Etapas da sequência didática desenvolvida durante a aplicação do projeto

ETAPAS	OBJETIVO	CONTEÚDOS E MÉTODOS
Problematização	Sensibilizar os estudantes e provocar reflexões críticas sobre ciência, racismo, gênero e inovação.	Exibição do filme <i>Estrelas Além do Tempo</i> como recurso pedagógico; rodas de conversa e debates sobre o protagonismo de mulheres negras na ciência e as desigualdades históricas.
Organização do conhecimento	Desenvolver habilidades de pesquisa, investigação científica e letramento digital.	Pesquisas orientadas sobre mulheres cientistas negras; organização das informações em modelo no Canva, com textos, imagens e dados biográficos.

Aplicação do conhecimento	Socializar o conhecimento produzido e ampliar o impacto da aprendizagem no contexto escolar.	Impressão e exposição dos trabalhos em espaços comuns da escola, promovendo divulgação científica e debate entre os estudantes.
----------------------------------	--	---

Fonte: Elaboração própria.

Figura 1 : Mural com templates personalizados sobre mulheres negras cientistas.

Fonte: Autoria própria.

“Eu não conhecia nenhuma mulher negra cientista e fiquei surpresa ao descobrir quantas contribuições importantes elas fizeram para a ciência. Isso me fez perceber que a ciência não é feita só por homens brancos” (Aluno(a) 1).

A partir desse relato, é possível identificar que a abordagem do conteúdo por meio da valorização das descobertas de mulheres negras cientistas contribui significativamente para a ampliação da percepção dos estudantes acerca da diversidade presente na produção científica. Essa estratégia pedagógica favorece uma aprendizagem mais contextualizada, ao mesmo tempo em que promove reflexões sobre representatividade, equidade e reconhecimento histórico no campo científico.

Figura 2: Exposição dos trabalhos produzidos pelos estudantes sobre mulheres negras cientistas.

Fonte: Autoria própria.

Essa percepção também é evidenciada no comentário do(a) aluno(a) 2, que afirmou: “Quando aprendi sobre as descobertas dessas cientistas, consegui entender melhor o conteúdo e também refletir sobre como muitas contribuições foram invisibilizadas ao longo do tempo”.

Dessa forma, torna-se evidente a importância de inserir, no planejamento pedagógico, práticas que evidenciem o protagonismo de mulheres negras na ciência. Além de potencializar a aprendizagem dos conteúdos curriculares, essas abordagens possibilitam o desenvolvimento de uma consciência crítica nos estudantes, estimulando o respeito à diversidade e o reconhecimento das múltiplas trajetórias que constroem o conhecimento científico.

Figura 3: Documentos produzidos no Canva e avaliados pelo professor.

Fonte: Autoria própria.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade interdisciplinar desenvolvida evidenciou elevado nível de engajamento dos estudantes, que demonstraram interesse, curiosidade e participação ativa ao conhecer trajetórias de mulheres cientistas negras historicamente pouco abordadas no currículo escolar. Esse envolvimento indica que a temática proposta favoreceu a aproximação dos estudantes com a ciência a partir de uma perspectiva socialmente situada, contribuindo para a ampliação da

compreensão acerca das relações entre ciência, gênero e raça. Tais resultados corroboram a importância de práticas pedagógicas que problematizam a invisibilização de determinados grupos na produção do conhecimento científico, promovendo a desconstrução de estereótipos e o reconhecimento da diversidade no fazer científico.

A utilização do filme *Estrelas Além do Tempo* mostrou-se um recurso pedagógico significativo para a sensibilização inicial e para a contextualização histórica da temática, possibilitando a identificação dos estudantes com as personagens e a problematização de desigualdades estruturais presentes no campo científico. O recurso audiovisual contribuiu para mobilizar saberes prévios e fomentar discussões críticas, funcionando como elemento articulador entre as diferentes áreas do conhecimento envolvidas na proposta interdisciplinar.

No que se refere à etapa de produção dos materiais digitais, observaram-se avanços no desenvolvimento de habilidades investigativas, como a busca, seleção e organização de informações. Contudo, emergiram limitações relacionadas ao letramento digital, especialmente no domínio de habilidades básicas de edição de textos e imagens e na organização visual das informações. Esse dado evidencia que o uso cotidiano de tecnologias digitais não se traduz, necessariamente, em competências voltadas à aprendizagem, reforçando a necessidade de ações pedagógicas sistemáticas que integrem o desenvolvimento da cultura digital ao currículo.

A exposição dos trabalhos em espaços comuns da escola ampliou o alcance da ação pedagógica, promovendo a socialização do conhecimento e estimulando o debate entre diferentes grupos de estudantes. Essa etapa conferiu à atividade um caráter formativo coletivo e socialmente relevante, ao fortalecer discussões sobre representatividade, equidade racial e educação antirracista no ambiente escolar. Apesar dos resultados positivos, destaca-se a necessidade de aprofundar estratégias que consolidem a articulação entre interdisciplinaridade, uso crítico das tecnologias digitais e reflexão histórica, apontando caminhos para o aprimoramento de práticas pedagógicas futuras.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a experiência relatada evidencia o progresso significativo alcançado por meio da implementação de uma prática pedagógica interdisciplinar orientada por uma perspectiva antirracista no Ensino Médio. Ao valorizar as contribuições de mulheres cientistas negras, a proposta ampliou de forma consistente o repertório científico, histórico e sociocultural dos estudantes, ao mesmo tempo em que promoveu reflexões críticas acerca das desigualdades de

gênero e raça presentes tanto na sociedade quanto na construção do conhecimento científico. Esses resultados contribuem para o avanço do campo da educação científica ao demonstrar que abordagens interdisciplinares e socialmente contextualizadas favorecem aprendizagens mais significativas, críticas e inclusivas.

Do ponto de vista das aplicações práticas, a atividade mostrou-se eficaz ao estimular o protagonismo estudantil, o desenvolvimento da investigação científica, a argumentação e a comunicação de ideias, além de fortalecer o debate sobre representatividade e equidade racial no ambiente escolar. A socialização dos trabalhos produzidos extrapolou os limites da sala de aula, gerando impactos concretos no cotidiano escolar e reforçando o papel da escola como espaço de formação cidadã e transformação social. Ademais, o caráter flexível e replicável da proposta permite sua adaptação a diferentes contextos educacionais, ampliando suas possíveis implicações na prática docente.

Entretanto, é importante reconhecer que todo estudo científico apresenta limitações. Neste trabalho, destacam-se as fragilidades relacionadas ao letramento digital dos estudantes, bem como o tempo restrito para o aprofundamento das atividades e a ausência de instrumentos sistemáticos de avaliação quantitativa dos impactos pedagógicos. Tais limitações indicam áreas em que o conhecimento ainda se mostra incompleto, apontando para a necessidade de futuras investigações que aprofundem a articulação entre interdisciplinaridade, tecnologias digitais e educação antirracista.

Por conseguinte, as ações dessa natureza contribuem de forma significativa para a construção de uma educação mais equitativa, inclusiva e comprometida com a formação integral, reafirmando o papel da escola pública como espaço privilegiado de produção de conhecimento, justiça social e promoção da diversidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 10 jan. 2003.

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MORTIMER, Eduardo Fleury. **Abordagem CTS no ensino de ciências: pressupostos teóricos**. In: **ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (ENPEC)**, 1., 1999, Águas de Lindóia. *Atas...* Águas de Lindóia: ABRAPEC, 1999. p. 1–12.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 16/12/2025.

FREIRE, Paulo; ALMEIDA, Maria Isabel de. **Interdisciplinaridade: uma perspectiva teórica e metodológica para a educação.** *Revista Educação & Sociedade*, Campinas, v. 38, n. 140, p. 439–454, 2017.

HIDDEN FIGURES. **Estrelas Além do Tempo.** Direção: Theodore Melfi. Produção: Donna Gigliotti; Peter Chernin; Jenno Topping; Pharrell Williams. Estados Unidos: 20th Century Fox, 2016. Filme (127 min).

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à equipe gestora, aos professores e aos estudantes da **Escola Estadual Coronel Gomes de Oliveira**, no município de Anchieta–ES, pelo envolvimento, colaboração e disponibilidade durante o desenvolvimento da atividade interdisciplinar. Agradecemos, ainda, à Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU-ES), pelas orientações pedagógicas que incentivam práticas educativas voltadas à interdisciplinaridade, à educação antirracista e à valorização da diversidade no contexto escolar.